

ТАСАВВУФИЙ АСАРЛАР ЖАНРЛАРИ ТАВСИФИ ВА ПОЭТИКАСИ

Гуландом Тоғаева,

Чирчиқ давлат педагогика университети доценти,

Email: g.togayeva@cspu.uz

OrcID: <https://orcid.org/my-orcid?orcid=0009-0008-0215-147>

Аннотация. Агиографик мазмундаги матбуот чиқишларининг таҳлили ҳақида сўз борар экан, аввало, унинг ўзагига аниқлик киритиш зарур бўлади. Шунини айтиш лозимки, «агиографик» сўзи юнонча «агиос»-«авлиё» ва «графия»-«ёзаман», сўзларидан тузилган бўлиб, бундай асарларда пайғамбарлар, авлиёлар шайх, пир ва тасаввуфда камолга етган кишилар фаолияти ва ҳаёти ҳақида ҳикоя қилинади.

Калит сўзлар: тасаввуф, пир, мақомот, табақот, манокиб, холот, сийра, қисса, тарожим, тазкира, жанр, комил инсон.

Аннотация. При анализе агиографических пресс-релизов необходимо прежде всего прояснить их суть. Следует отметить, что слово «агиографический» происходит от греческих слов «agios» — «святой» и «graphia» — «писать», и подобные произведения повествуют о деятельности и жизни пророков, святых, шейхов, пиров и людей, достигших совершенства в суфизме.

Ключевые слова: мистика, пир, мақамат, табакат, манокиб, холот, сийра, қисса, тароджим, тазкира, жанр, совершенный человек.

Abstract. When analyzing hagiographic press releases, it is first necessary to clarify their essence. It should be noted that the word "hagiographic" comes from the Greek words "agios" meaning "holy" and "graphia" meaning "to write." Such works recount the lives and activities of prophets, saints, sheikhs, pirs, and individuals who attained perfection in Sufism.

Key words: mysticism, pir, maqamat, tabakat, manokib, xolot, siira, qissa, tarojim, tazkira, genre, perfect man.

Агиографик мазмундаги матбуот чиқишларининг таҳлили ҳақида сўз борар экан, аввало, унинг ўзагига аниқлик киритиш зарур бўлади. Шунини айтиш лозимки, «агиографик» сўзи юнонча «агиос»-«авлиё» ва «графия»- «ёзаман», сўзларидан тузилган бўлиб, бундай асарларда пайғамбарлар, авлиёлар шайх, пир

ва тасаввуфда камолга етган кишилар фаолияти ва ҳаёти ҳақида ҳикоя қилинади. [1.101] Ўзбек матбуотида бу йўналишдаги талқин катта ҳажми ташкил қилади. Юсуф Ҳамадоний, Абдуҳолик Ғиждувоний, Аҳмад Яссавий, Баҳоуддин Нақшбанд, Хожа Аҳрор Вали каби нурли зотларнинг ҳаёт йўли ҳақидаги биографик характердаги ўнлаб тадқиқотлар яратилди. Мустақиллик йилларидан бошлаб токи 2006 йилгача бўлган матбуот саҳифаларини кузатганда, махсус нашрларда тасаввуфнинг назарияси ҳақида кўп ёритилган бўлса, даврий нашрлар бўлмиш «Мулоқот», «Тафаккур», «Сирли олам» каби журналларда айна бу мавзуга кенгроқ урғу берилганини кўриш мумкин.. Бунда асосан икки жиҳатга эътибор қаратилди: Турғунлик йилларида қораланган улуғ аждодларимизнинг номини тиклаш ва улар мероси ҳақида муфассал маълумотлар беришдир. Матбуотда бу борада эълон қилинган мақолалар уч хил характерга эга:

1. Биографик. (Асосан улар яшаган давр, муҳит ва кароматлари ҳақида)

2. Тарикат пирлари яратган асарларга таҳлилий шарҳлар.

3. Тарикат пирларининг ўз асарлари ёки ҳаётларида юзага чиққан сўфиёна масалаларга муносабати талқини.

Ҳар уч масала агиографик характердаги мақолаларнинг публицистик қимматини оширади. Уларда бой тарихий манбалардан фойдаланиш малакасини шакллантиради. Шунингдек, агиографик йўсиндаги мақолаларда мақомот, табақот, маноқиб, ҳолот, сийра, қисса, тарожим, тазкира каби жанрларда яратилган асарлар асосий манба вазифасини ўтайди.

Мақомот, «Ғиёсул луғат»да айтилишича мартабалар, қоидаларни билдирувчи китоб демакдир. Олим Н.Комилов хабар беришича, «Тарикат ва унинг мақомотлари, маълумотларга қараганда, биринчи марта Зуннун Мисрий (796-861) томонидан баён этилган экан». Масалан, Абул Муҳсин, Муҳаммад Боқирнинг «Мақомоти Хожаи Бузург» асари З.Қутибоев, Г.Наврўзова каби тадқиқотчилар учун катта манба бўлган. «Сияр» сўзи йўл ҳаёт тарзи каби маъноларни англатади. Масалан, «Сияри Набий» китобида пайғамбаримиз ҳаёт йўли ҳақида сўзланган. Табақот жанри эса дастлаб ҳадис илми эҳтиёжларини кўзлаб, унинг иснодлари (санад-далил) занжирларининг тўғри эканлигини билдиришга қаратилган эди. «Табақот» жанри кейинчалик пайғамбаримиз ва саҳобалар, сўфийлар ҳаёти ва фаолиятини ҳам ўз ичига ола бошлади. Абдурахмон Суламининг «Табақотус сўфия» асари шундай асарлардандир. Бу каби асарлар Н.Комилов, И.Ҳаққулов, М.Ҳасаний тадқиқотлари учун ҳам ғоявий манба бўлган. Шунингдек, маноқиб, тазкиралар ҳам шундай характерга

эга бўлиб, маноқибда улуг алломанинг яхши сифат ва феъли ҳақида мактаб гапирилади. Тазкира эса бир-бирига руҳан яқин инсонлар, машҳур шахслар ҳақида эсдалик қайдларидир (Ф.Атторнинг «Тазкиратул авлиё» асари). Бу жанрлар тасаввуфий мавзудаги мақолалар учун бой илмий-тарихий-назарий манба бўлиб хизмат қиляпти. Иккинчидан, илмий публицистикани жанр нуқтаи назаридан бойитаяпти. Лекин бу борада диний нашрларнинг фаолияти кўнгилдагидек эмас. Масалан, «Ислом нури» газетаси ва «Ҳидоят сари» журналларида бу борада изланишлар, чуқур тадқиқотлар руҳи сезилмайди. Уларда масалага соф теологик ёндашув кучли. Даврий нашрларда жиддий, салмоқли, кенг кўламли масалаларни ўртага ташлаган мақолалар эълон қилиндики, бу билан жамиятда шу мавзуга оид, кенг жамоатчилик фикри шаклланди. Тасаввуф илми ҳақида янгиликларни билишга қизиқувчи аудитория кенгайди. Бу билан матбуотнинг халқчиллик тамойили ҳам кучайди. Матбуот маълум маънода тасаввуф ва ҳаётни бир-бирига яқинлаштирди.

Профессор Ориф Усмоннинг «Мулоқот» журналидаги «Ваҳдат шаробин ичдим» [2.6], «Зангиота силсиласи», [3.5-6] О.Бўриевнинг «Шайх Зайниддин Абу Бакр Тойободий», [4.2.] «Хожа Алоуддин Аттор», «Хожа Муҳаммад Порсо» [4.11-12] Мирза Аҳмад Азаматнинг «Отойи шажараси» [5.] каби мақолалари ана шу жанрдаги асарларнинг ўрганилиши натижасида дунёга келган.

Агиографик асарларни фақат ўрганиш эмас, балки ҳозирги ўзбек имлосига ўгириб, ўқувчиларга етказиш муҳимдир. Шу боис «Табаррук рисоалар» китоби бу йўлдаги изланишлар самараси бўлди. [6.] Бу борада тарих фанлари доктори М.Ҳасанийнинг ҳам хизматлари катта. Олим Абдуҳолиқ Гиждувоний, Баҳоуддин Нақшбанд, Хожа Аҳрор Валий, Мавлоно Хароботий, Хожа Ҳасан Андоқий кабиларнинг биографияси, ёзган асарлари ҳақида муфассал маълумот берувчи бир қанча асарлар эълон қилди.

Агиографик характердаги мақолаларнинг аҳамияти шундаки, ўзбек ўқувчиси тасаввуф алломалари ҳаёти, фаолияти, улар яшаган давр ва муҳит билан, уларнинг маслак ва мақсадлари билан чуқур танишади, ўзига улардаги эзгу ҳислатларни ибрат қилиб олади. Шу боис ўқувчида ижтимоий тафаккур тадрижи тез ривожланди, кенгайди. Бу билан матбуот ҳужжатли хулосалар, тарихий аниқлик, далилий асослар билан бойиди.

Инсон Ер юзасидаги тирик мавжудотлар ичида ўзини-ўзини билишга ва ўзининг ички дунёсини ифодалашга қодир бўлган нодир зотдир. Ўз умрининг қадрини билувчи, ўз ҳаётининг нажоти учун курашувчи ҳам инсондир. Ўзининг мураккаблиги ва серқирралиги туфайли инсон муаммоси барча даврларнинг

мутафаккир ва олимларини қизиқтириб келган, турли мунозара ва баҳсларга сабаб бўлган. Айниқса, Абдухолик Ғиждувоний, Аҳмад Яссавий, Нажмиддин Кубро, Баҳоуддин Нақшбанд каби алломалар минг йилларга етгулик илм қолдирганлар. «Мулоқот» журнали эса уларнинг силсилаи шарифлари, ҳаёт йўллари, қолдирган китоблари ва шогирдлари ҳақида кенг аҳамиятга эга туркум мақолалар эълон қилди.

Масалан, Аҳмад Яссавий ва унинг авлод шажаралари, Халил ота, Қусам шайх, Атойи, Хожа Убайдуллоҳ Аҳрор, Фахриддин Али Сафий, Атоуллоҳ Ҳусайний, Занги ота, Сулаймон Боқирғоний ҳақидаги туркум тадқиқотлар, Яъқуб Чархий, Хожа Баҳоуддин Нақшбанд, Хожа Муҳаммад Порсо, Хожа Алоуддин Аттор, Сайид Барака, Махдуми Аъзам, Абу Бакр Каффоли Шоший ва уларнинг қолдирган мероси тадқиқотчилар томонидан журналда мунтазам ёритиб борилди. Бунда матбуотнинг ҳаққонийлик принципи бузилган, тасаввуф таълимоти негизларига юзаки қараш, ундаги ҳаётчанликни тушуна олмаслик руҳидаги мақолалар ҳам борки, улардан кўз юмиб бўлмайди. Мисол учун, «Мулоқот»нинг 1997 йил 2-сон, 11-13-бетларида олим Абдурахим Эркаевнинг «Маънавий эҳтиёжнинг юксалиши» [10.] деб ном олган мақоласи ёритилган. Ушбу мақола ёшлар онгида меҳнатсеварлик, фанда ва ишлаб чиқаришда илғорлик, ташаббускорлик руҳини сингдириш лозимлиги ҳақида. Муаллиф мавзуга жуда кенг, ҳар томонлама теран ёндашган: «Мустақиллик илмий-интеллектуал салоҳиятни янада кучайтиришни тақазо этади. Бунинг учун мактабларда, ўқув юртларида касб танлаш масаласига жиддий эътибор бериш, иқтидорли ёшларнинг ижтимоий мўлжални кўпроқ илмий ижодкорликка йўналтириш керак», дейди муаллиф. Бу сўзлар тўғри ва ўринли мулоҳазалардир.

Қуръони Каримда айтилишича, «Яхшиликка интилган муштоқларни ва толибларни доимо яхшилик кутади». Тасаввуф таълимоти заминида ана шу руҳий тарбия илдизлари ётади. Бу таълимот эса ҳавойи, догматик таълимот эмас, балки ҳаётга чуқур кириб борган мушоҳадалар тизимидир, ахлоқий-тарбиявий йўлдир. IX-X асрлардан агиографик жанрда ва сўфийлик аълимотига оид тасаввуфий, тарихий-назарий асарлар яратила бошланди. ⁵⁵«Тазкира» сўзи эсламоқ, ёдга олмоқ, зикр қилмоқ маъноларини англатиб, улуғ зотлар ҳақидаги ибратли хотиралар жамланмасини билдиради. Шарқ ҳагиографик манбалари тарихий, дидактик, диний-тасаввуф, фалсафий, педагогик, этнологик ва адабий-

⁵⁵ Тоғаева Г.Ўзбек матбуотида тасаввуф таълимотининг ёритилиши: муаммолари, таойиллари ва шакллари. фил.ф. номзоди. диссертацияси. -Т: ЎзМУ, 2007.

эстетик тадқиқотлар учун муҳим манба бўлиб, унинг мумтоз намуналари сифатида ислом маданияти ва тарихида муҳим ўрин тутган авлиёлар ва сўфийларнинг ҳаёти ва фикрларини ўз ичига олади. Шарқ ағиографияси тазкира, мақомат, маноқиб, ҳолот, манқаб, рисола жанрларида яратилган ва уларнинг яратилиш географияси бутун ислом минтақасини қамраб олган. Шарқ ағиографияси учун тазкира ва маноқиб ёзиш анъанаси устунлик қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Назаров Б. Ислом ағиографияси тизимида мақомотнинг ўрни ва унинг бадий-услубий хусусиятлари (Баҳоуддин Нақшбанд мақомотлари асосида). Фил. ф. док... дисс. – Т.: – 2000. – Б. 101.
2. Гиёсул луғот. Пешовар нусхаси. – Б. 621.
3. Абул Муҳсин Муҳаммад Боқир. Мақомоти Хожаи Бузург. ИНВ рақами 9519, 23-а б.
4. Усмон О. Ваҳдат шаробин ичдим // Мулоқот. – 1991. – № 6.
5. Усмон О. Зангиота силсиласи // Мулоқот. – 1997. – № 5-6.
6. Бўриев О. Шайх Зайниддин Абу Бакр Тойободий // Мулоқот. – 1996. – № 2.
7. Бўриев О. Хожа Муҳаммад Порсо // Мулоқот. – 1994. – № 1-2.
8. Азамат Мирза Аҳмад. Отойи шажараси // Мулоқот. – 1996. – № 11-12.
9. Табаррук рисолалар. (Нашрга тайёрловчилар М. Ҳасан, Б. Умрзоқ, Ҳ. Амин). – Т.: Мовароуннаҳр нашриёти, 2004.
10. Эркаев Абдурахим. Маънавий эҳтиёжнинг юксалиши // Мулоқот. – 1997. – № 2. – Б. 11-13.
11. Тоғаева Г. Ўзбек матбуотида тасаввуф таълимотининг ёритилиши: муаммолари, таойиллари ва шакллари. Фил. ф. номзоди диссертацияси. – Т.: ЎЗМУ, 2007.